

RAHBAR XODIMLARNING TA'LIM MUASSASALARIDA BOSHQARISH KOMPETENTSIYASI

Ishimov Faxriddin Mamarejabovich

Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani 64-maktab psixologi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18276219>

Har birimiz qanday kasb egasi bo'lishimizdan qat'iy nazar, psixologik bilimlarga ega bo'lishimizni kasbimiz va zamon ham talab qiladi. Qaysi sohada faoliyat olib bormasin, inson o'zini muntazam nazorat qila olishi va muomala madaniyatiga ega bo'lishi darkor. Ayniqsa, pedagoglar va rahbar xodimlarga bu borada juda kuchli talablar qo'yiladi. Zero, jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy ravnaqi aynan rahbar xodimlar faoliyati bilan bog'liq. Shunday ekan, rahbar butun bir jamiyatni harakatga keltiruvchi kuch sifatida o'z sohasini mukammal darajada bilishi, bilim va malakaga ega bo'lishi, hamisha zimmasiga yuklatilgan vazifasini yodida saqlashi va aslo xatoga yo'l qo'ymasligi kerak. Bu borada rahbar o'z kompetentsiyasiga ega bo'lishi juda muhim ahamiyatga ega. Xo'sh, kompetentlik o'zi nima? Rahbar xodimlar kompetentligi to'g'risida juda ko'plab fikrlar mavjud bo'lib, ularning barchasi mazmunan va shaklan turlicha talqin qilinadi. Bizning fikrimizcha, kompetentlik – bu soha egasining kasbiy bilim, ko'nikma, malaka, shuningdek, shaxsiy sifat va fazilatlar integratsiyasidir.

Demak, rahbar nazariy bilim va amaliy ko'nikmaga ega bo'lishi, shuningdek, uning qanday strategiya va usullarni qo'llashi, muomala madaniyati, jamoasiga nisbatan motivatsiyasi, his-tuyg'ulari, boshqarish jarayonidagi murakkab muammolarni hal qila olishi uning kompetentligini belgilab beradi.

Ta'kidlash joizki, bugungi kunda maktabgacha va maktab ta'lim muassasasining rahbar va pedagog xodimlari quyidagi metodologik bilimlarga asoslanishi talab etiladi:

- Falsafiy nuqtai nazardan tabiat va jamiyatning rivojlanish qonuniyatlari;
- Milliy va xalqaro qonunchilik asoslari;
- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi farmon, qaror va farmoyishlari;
- O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qaror, farmoyish, Davlat dasturlari va boshqa huquqiy-me'yoriy hujjatlari;
- Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligining huquqiy-me'yoriy hujjatlari;
- Xalqaro va mamlakatimiz yetakchi olimlarining ta'lim boshqaruvi borasidagi asosli qarashlarini bilish.

Bu borada ilg'or tajribalar asosida ishlab chiqilgan xulosalarga tayanish ham katta ilmiy-amaliy maktab hisoblanadi.

Maktabgaha va maktab talimi muassasasi rahbarlari ta'lim-tarbiya jarayonini kompetentli boshqarish jarayonida o'ziga xos vazifalarni bajarishi talab qilinadi: loyihalashtirish, tashkillashtirish, tahlil qilish, nazorat qilish va motivatsiyalash. Rahbar ushbu vazifalarning hammasini o'zaro uyg'unlashtirgan holda o'z faoliyatini amalga oshirishi darkor.

Rahbar kompetentligida motivatsiya muhim ahamiyatga ega. U o'z jamoasida faoliyatni adolatli amalga oshirishi, xodimlarining qobiliyatlarini ro'yobga chiqarishi va yutuqlarini rag'batlantirishi muhim vazifalaridan biridir. Rahbar kerakli vaziyatda o'z xodimlarini ish faoliyatini yanada oshirish maqsadida ularga turli usullar bilan motivatsiya berib borishi kerak:

samarali ishi va erishgan yutuqlari uchun xodimlarini rag‘batlantirishi, turli mehnat orqali motivatsiya berishi, xodimlari bilan o‘zaro muloqotni kuchaytirishi, ular bilan chin dildan suhbat qilishi va lozim bo‘lgan vaziyatlarda jazolash usulini ham qo‘llashi kerak. Albatta, bular har bir rahbarning vazifasi hisoblanadi va ish faoliyatining samaradorligini ham oshiradi.

Shuningdek, rahbarning bilimdonlik darajasi ham jamoani samarali boshqarishda muhim omillardan biridir. Rahbar o‘zida yetarli darajada bo‘lmagan bilim yoki malakani boshqalardan talab qila olmaydi. Xodimlarni boshqarish jarayonida talab qilayotgan har bir faoliyatini rahbar oldin o‘zi mukammal darajada bilishi kerak. Psixolog olimlar rahbarning bilimdonlik qirralarini quyidagi guruhlariga ajratadi:

- Kasbiy bilimdonlik – o‘zi boshqarayotgan soha faoliyatini mukammal yo‘lga qo‘yishi uchun o‘sha faoliyat borasida to‘la ma‘lumotlar, bilim va malakaga ega bo‘lishi;

- Uslubiy bilimdonlik – bilgan narsalari, shaxsiy ko‘nikma va malakalari, turli loyihalar xususidagi ma‘lumotlar, topshiriqlarni tez, to‘g‘ri va tushunarli tarzda yetkaza olish qobiliyati;

- Ijtimoiy-psixologik bilimdonlik – odamlar bilan ishlash, ular bilan til topisha olish, jamoani uyushtira olish, uni yaxshi ishlashga safarbar qila olish, o‘zidagi liderlik sifatlarini to‘la namoyon eta olish qobiliyati.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, maktabgaha va maktab talimi muassasasi rahbarlari o‘z kompetentligiga bo‘lishi, ya‘ni o‘z sohasi bo‘yicha yuksak darajadagi bilim, malaka va ko‘nikmalarga ega bo‘lishi zarur. Nafaqat o‘z sohasi, balki boshqa sohalardan ham xabardor bo‘lmog‘i talab qilinadi. Jumladan, psixologik bilimga ega bo‘lishi, chet tillarida bemalol gapira olishi, jahonning ilg‘or tajribalaridan foydalana olishi va hokazolar. Bugungi jamiyatimiz kelajagi, biz qurmoqchi bo‘lgan jamiyat kelajagi aynan bugungi kunda ta‘lim olayotgan yoshlarga bog‘liq desam, adashmagan bo‘laman. Zamon o‘z kasbining mohir egasi bo‘lgan, faoliyatini sidqidildan bajaradigan va faqat adolat bilan ish ko‘ruvchi, insonlar manfaatini o‘z manfaatidan ustun qo‘yuvchi rahbar xodimlarni talab qilmoqda.